

Administrative Intelligence's Impact on Anti-Corruption: A Proactive Vision for Enhancing E-Governance Performance

تأثير الذكاء الإداري على مكافحة الفساد: رؤية استباقية لتحسين أداء الإدارة الإلكترونية

Ahmed Noui¹

Nabil Nouis²

¹University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, ahmed.noui@cu-barika.dz

² University Center of Barika (Algeria), Laboratory of Governance and Sustainable Local Development, nabil.nouis@cu-barika.dz

Classification	Information
Publication Type	Conference Paper
Conference Level	International Conference
Conference Title	Combating Administrative Corruption in the Context of E-Government مكافحة الفساد الإداري في ظل الحكومة الإلكترونية
Organizing Institution	Maghreb–Mashreq Strategic Studies Center (United Kingdom) المركز المغربي شرق أدنى للدراسات الاستراتيجية – بريطانيا
Conference Date	27 January 2024
Location	United Kingdom

Abstract

The impact of administrative intelligence is evident through the implementation of electronic governance in public institutions, playing a vital role in combating administrative corruption. It aims to eradicate negative aspects such as intermediation, bribery, favoritism, along with administrative, functional, and legal deviations. These deviations hinder the progress and distort the administrative systems from achieving public service objectives, negatively impacting administrative work standards and professional conduct. Electronic governance represents an effective and essential tool in combating administrative corruption by employing modern techniques to eliminate traditional bureaucratic patterns, emphasizing an electronic approach characterized by flexibility, dynamism, and efficiency. This method fosters transparency, accountability, and justice, activating electronic oversight to unveil all forms of unlawful deviations and practices. Thus, electronic governance ensures greater efficiency and effectiveness in public institutions, significantly mitigating the repercussions of administrative corruption.

Keywords:

Administrative intelligence, electronic management, digitization, administrative transparency, anti-corruption.

الملخص

يظهر تأثير الذكاء الإداري من خلال تجسيد الإدارة الإلكترونية في المؤسسات العامة؛ الذي يلعب دورًا حيويًا في مكافحة الفساد الإداري، حيث يستهدف القضاء على مظاهره السلبية كالوساطة والرشوة والمحسوبية، فضلاً عن الانحرافات الإدارية والوظيفية والقانونية. تلك الانحرافات تحول دون تطور وتحرف الأنظمة الإدارية عن تحقيق الخدمة العمومية وتؤثر سلبًا على مستوى العمل الإداري والسلوكيات الوظيفية. تمثل الإدارة الإلكترونية أداة فعالة وضرورية لمحاربة الفساد الإداري، حيث تستخدم التقنيات الحديثة للتخلص من النمط التقليدي البيروقراطي، وتعتمد على النمط الإلكتروني الذي يتميز بالمرونة والديناميكية والفعالية. وتُعزّز هذه الطريقة الشفافية والمساءلة والعدالة، وتقوم بتفعيل الرقابة الإلكترونية لكشف كافة أشكال الانحرافات والممارسات غير القانونية. وبذلك، تحقق الإدارة الإلكترونية كفاءة أكبر وفعالية للمؤسسات العامة، وتقلل بشكل كبير من تداعيات الفساد الإداري.

الكلمات المفتاحية:

الذكاء الإداري، الإدارة الإلكترونية، الرقمنة، الشفافية الإدارية، مكافحة الفساد.